

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Ташкентский государственный транспортный университет

**Юлдашева Саодат Арислановна,
Арсланбеков Сайфулла Муминович,
Ғиёсидинов Бобур Бахтиёрвич**

Аннотация: в данной работе изучена терминология образовательной технологии, учению, сделан анализ методов преподавания при современном обучении, даны рекомендации для повышения эффективности образования.

Ключевые слова: образовательная технология, форма обучения, функции преподавателя, методы преподавания, эффективность обучения, образовательные реформы.

Key words: educational technology, form of education, functions of a teacher, teaching methods, effectiveness of education, educational reforms

Как неоднократно отмечал Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиёев, главной целью и движущей силой реализуемых в республике преобразований является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности. Все это нашло отражение в реорганизации подготовки специалистов и развитии системы образования в целом.

Образовательная технология – это «не просто исследования в сфере использования технических средств обучения или компьютеров; это исследования с целью выявить принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и применения приёмов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов».

Образовательная технология – это «системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» (ЮНЕСКО).

Еще Ян Амос Коменский стремился найти такой общий порядок обучения, при котором оно осуществлялось бы по единым законам человеческой природы. Коменский вел поиск такого механизма обучения, называя его «дидактической машиной», в которой были бы искусно распределены «время, предметы и методы» и которая при условии правильного конструирования и правильной эксплуатации давала бы ожидаемый результат.

Обучение с использованием современных технологий основывается на личностно ориентированном обучении и системно – деятельностном подходе к образованию. Целостная личность обучающегося – центральная фигура образовательного процесса. Положительные стороны обучения состоят в гуманизации и демократизации отношений, в отказе от прямого принуждения к обучению, в дифференциации и индивидуализации программ обучения; в учете уровня интеллектуального развития обучающегося в целом и усвоения им данного предмета или темы, его способностей и задатков.

Учение – процесс умственного развития, самостоятельного приобретения и, особенно, применения обучающимся полученных знаний. По характеру современное учение – проблемно-поисковое и творческое.

Современная форма обучения использует новую парадигму образования: обучающийся – учебник – обучающий.

Использование современных технологий обучения соединяет обучение и воспитание, ориентирует на развитие культуры личности.

К функциям обучающегося можно отнести следующие:

- обучающийся равноправный субъект образовательного процесса, самостоятельно ведущий активную познавательную деятельность;

- знания обучающегося – это средство решения личностных проблем.
- имеет право на ошибку – на ошибках учится;

К функциям преподавателя можно отнести следующие:

- организует самостоятельную активную познавательную деятельность обучающихся;
- является их компетентным консультантом и помощником;
- обеспечивает не просто контроль знаний обучающихся, а диагностику их обученности с целью своевременной коррекции намечающихся отклонений.

Необходимо выделить следующие методы преподавания и учения при современном обучении. Это методы активного обучения, основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной творческо-исследовательской деятельности, направленной на поиск и решение проблем, а также применение знаний на практике.

При традиционном обучении средством обучения является слово обучающего, наглядные и технические средства. Учебные книги написаны трудным (техническим) языком, поэтому сложны для восприятия; применяются в основном для домашней работы а в современном нетрадиционном обучении наряду с традиционными средствами обучения используются информационные технологии. Учебные материалы используются обучающимися для самостоятельного поиска знаний.

Для повышения эффективности обучения используются следующие способы и средства управления – это 1) Целеполагание: установки на гарантированное достижение диагностично заданных целей как критериально фиксированных конечных учебных результатов; имеются критерии и инструментарий измерения качества полученного результата.

2) Обучающий планирует не только прогнозирует, проектирует и планирует педагогическую деятельность, но и разрабатывает структуру и содержание учебной деятельности, инициирует и поддерживает обучающихся при

прогнозировании, планировании и организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

3) Обучающий строит образовательный процесс как учебный диалог с обучающимися; создает условия для развития у них мотивации для самостоятельности, способности к самообразованию, самоопределению, самостоятельности, самореализации и самопрезентации.

4) Обучающий проводит не просто контроль знаний, а мониторинг обученности, развития, воспитанности.

5) Обучающий оценивает общий результат и анализирует свой совместный труд с обучающимися. Заключительной оценкой являются данные о том, почему не достигнут или достигнут только частично запланированный результат.

На наш взгляд для повышения эффективности образования необходимо использование современных технологий обучения. Необходимо определить твердо установленные цели; найти средства, точно приспособленные для достижения этих целей и установить твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно не достигнуть цели. Образовательные реформы в нашей стране направлены на создание эффективной системы образования, которая поможет государству в экономическом росте в быстро изменяющемся мировом пространстве и поощрит развитие трудовых ресурсов. И, таким образом, обеспечит готовность работать в новой системе рыночных реформ. Эта задача может быть решена только при условии качественного образования.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.

2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.

3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO 'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.

4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).

6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики*, 1, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.